

订阅本刊

Ca²⁺-SOS3-SOS2-SOS1 耐盐信号通路

一、意义

利用 Ca²⁺ 通道抑制剂，验证耐盐材料较强的 SOS1 活性、保 K⁺ 能力、H⁺-ATPase 活性，是否与其盐胁迫跨膜 Ca²⁺ 信号强度较大相关。

二、研究案例

• *Plant Cell Environ* 北林陈少良: H₂O₂ 和 Ca²⁺ 调节植物盐胁迫下的 K⁺/Na⁺ 平衡

通讯作者：北京林业大学 陈少良

所用 NMT 设备：非损伤微测系统（平台版）

使用 Ca²⁺ 通道抑制剂、Ca²⁺ 螯合剂等处理后发现，盐胁迫下胡杨的排 Na⁺ 变弱，失 K⁺ 变多。进一步实验发现，Ca²⁺ 通过调节 Na-H 逆向转运体的活性，调控胡杨排 Na⁺；同时，通过调节胞内 H₂O₂ 浓度升高，调控 H⁺-ATPase 活性增强，抑制质膜去极化，从而抑制 K⁺ 通道打开，实现保 K⁺。

扫码查看本文详细报道

本实验对应标书参考

doi:10.5281/zenodo.10258497